

Airs de la Tarentule: Transculturalità nelle musiche del tarantismo brindisino di fine '700?

Claudio Merico

claudiomerico@libero.it

Abstract

Titolo: Airs de la Tarentule: Transculturalità nelle musiche del tarantismo brindisino di fine '700?

Parole chiave: Tarantismo, transculturalità musicale, Airs de la tarentule, strutture cicliche, Maqam, tetracordo frigio, Antoine-Laurent Castellan, Influenze balcaniche

L'articolo vuole affrontare l'ipotesi di una stratificazione multiculturale nelle musiche per la meloterapia del tarantismo a Brindisi, in riferimento alle trascrizioni del 1797 riportate da Antoine-Laurent Castellan. L'analisi tiene conto delle caratteristiche tecniche del documento e cerca in primis di valutare la sua plausibilità in termini di testimone culturale. Lo studio evidenzia come il repertorio di fine Settecento non fosse unicamente legato alla tradizione locale e meridionale, ma rappresentasse un punto di incontro tra la musica popolare del Sud Italia e le influenze balcaniche, probabilmente di matrice Rom ed ebraica. Attraverso un'analisi tecnica dello spartito, emergono influenze di strutture modali complesse, simili a frammenti di *Makamat* ottomani o precedenti, legate alla sfera Sufi (come il Makam *Segâh*) seppur in un adattamento presumibilmente più *eurocolto* che differisce dal sapore originario. La ricerca dimostra che la transculturalità di queste melodie era strettamente funzionale al rito: l'uso plausibile di intervalli microtonali, alterazioni peculiari e andamenti progressivi (dal Grave al Presto) serviva a stimolare la tarantata al movimento. La presenza di un'orchestra multiforme suggerisce inoltre il coinvolgimento di musicisti *professionisti*, la cui perizia tecnica ha contribuito a generare una *sonorità terza*, dove l'efficacia terapeutica prevale sulla purezza della discendenza stilistica. L'articolo presenta una revisione musicale del materiale tematico in appendice.

Introduzione

La ricerca di Gianfranco Mele¹ (2019), è stata la mia personale base di partenza circa i documenti musicali che testimoniano la profonda multiculturalità delle musiche per la meloterapia del Tarantismo a Brindisi. Uno studio musicologico molto accurato è stato svolto precedentemente da Francesco Attanasi nel 2003.²

Le trascrizioni delle *Airs de la Tarentule* sono datate al fine '700 (1797) e sono state realizzate per conto di *Antoine-Laurent Castellan*, inserite nel tomo III di *Lettres sur l'Italie, faisant suite aux lettres sur la Moree, l'Hellespont et Constantinople* edito nel 1819 a Parigi.³

Il documento di Castellan è prezioso sia per i contenuti inerenti al tarantismo che per le trascrizioni musicali presenti al suo interno. In questa sede ci occuperemo prettamente dell'analisi etnomusicologica delle sonorità riportate.

Il documento rappresenta un'incredibile testimonianza inerente a possibili aspetti musicali stratificati tra Italia e Balcani. Secondo Castellan queste melodie erano molto conosciute e praticate, a livello locale, al fine di stimolare la tarantata, nella speranza di trovare la melodia adatta per la sua cura. Dobbiamo dunque presupporre una quasi certa retrodatazione, per queste musiche, rispetto al periodo di raccolta sul *campo*.

L'andamento dei moduli melodici era crescente dal più lento fino al Presto, in linea con le caratteristiche tipiche della musica popolare dell'Est e di culture della sfera indoeuropea in riferimento alle culture nomadi. La pratica comprendeva momenti di allentamento per consentire alla tarantolata di prendere fiato o per scandire i cicli stessi della cura. Elementi ritmici e melodici tipici dei Balcani si fondono con la iatro-musica del tarantismo generando una transculturalità funzionale al rito. Non indaghiamo in questa sede la possibile influenza orientale confluita nella scala minore napoletana né tantomeno intendiamo mettere in dubbio il retaggio antico e diffuso, nel meridione, della tradizione musicale partenopea in ambito popolare.⁴ Ci soffermeremo invece sulle differenze stilistiche della trascrizione e sul peculiare utilizzo di alcuni frammenti melodici, tra l'ambito tonale occidentale e quello modale orientale, approdato presumibilmente da una mediazione balcanica alle coste pugliesi.

L'ipotesi è che queste musiche, così riportate, siano il frutto di una mescolanza di sonorità, locali, che hanno inglobato e occidentalizzato una corrente mediorientale ancora osservabile a fine '700. Come già esposto, un'indagine interessante circa queste pagine musicali, è stata

¹ Link di riferimento:

Articolo di Gianfranco Mele

https://www.fondazioneterradotranto.it/2019/03/06/97547/#_ftn11

Registrazione Audio delle trascrizioni:

<https://youtu.be/24Tobs8K2z0?si=I9VvLkMh9xnFg-o2>

² Attanasi Francesco Marco, *La musica nel Tarantismo - Le fonti storiche*, Edizioni ETS

³ Castellan Antoine Lauren, *Lettres sur l'Italie - Sur la Morée l'Hellespont et Constantinople*, Tome III

⁴ Esistono Villanelle molto antiche difficilmente databili, come per esempio il canto delle lavandaie del Vomero, che fanno della cultura musicale napoletana un caso di studio senza pari, oltre a mostrare strutture modali molto antiche, anche se non identiche a quelle trattate nell'articolo, che si sono evolute nel tempo grazie alla plurisecolare cultura musicale del luogo.

condotta nel 2003 dal musicologo Francesco Marco Attanasi che, tra i vari aspetti, sottolinea la continuità ritmica e melodica delle musiche per la cura del tarantismo.

- Il documento si presenta dunque come una importante fotografia sonora di tipo etnomusicologico, non mediata da influenze *colte*. Un appunto musicale di inestimabile valore culturale.

Analisi del testimone

Grazie alla collaborazione con *Sandra Taveri*, ricercatrice e studiosa brindisina, ho potuto analizzare le fonti dirette del documento e in seguito il pregevole lavoro di analisi redatto da Attanasi, al fine di poter ricostruire e comprendere meglio le particolarità del cartaceo. Mi limiterò dunque ad esporre informazioni ulteriori rispetto all'analisi già condotta.

Dal punto di vista della realizzazione tecnica sembra il prodotto di una stampa calcografica manuale. L'intestazione contiene la dicitura: *Gravés par Richomme, Graveur du Roi*. Probabilmente legato all'incisore e disegnatore francese *Joseph Théodore Richomme* (1785 - 1849). L'analisi rivela, in coerenza con i dati relativi all'ente produttore, un processo artigianale non specificatamente musicale. Si riscontra una discontinua precisione grafica degli elementi musicali che spesso non sono perfettamente perpendicolari al pentagramma.⁵ I simboli musicali appaiono basati su timbri prefabbricati, quindi tutti uguali. Le battute hanno distanze grafiche irregolari e non sembrano impostate in una schematizzazione iniziale della pagina ma aggiunte all'occorrenza. Sono inoltre presenti tracce di complesse correzioni di errori che dimostrano una volontà di rappresentare in modo fedele gli aspetti diastematici della melodia.

Gli errori teorico musicali del documento risiedono principalmente nella sfasatura delle battute in alcune sezioni, nell'incongruenza legata alla durata di alcune figure musicali adottate e nelle battute di durata variabile.⁶ Possiamo notare sfasature metriche sia in moduli musicali molto semplici che in altri di più complessa interpretazione. L'evidenza suggerisce che la divisione mensurale (il tempo 2/4 e le stanghette singole) potrebbe essere stata applicata a posteriori. Alcune frasi melodiche intrinsecamente semplici e *quadrate* vengono spezzate in modo innaturale, troncando l'incipit ritmico che si trascina per intere sezioni.⁷

Le stanghette di battuta appaiono, talvolta inserite forzatamente per riempire spazi fisici, per rappresentare ritornelli o per segmentare i moduli, senza alcuna apparente corrispondenza con la pulsazione reale. Le doppie stanghette, in alcuni casi, separano frasi identiche rivelando la loro inutilità dal punto di vista musicale.

⁵ I bemolli, le stanghette, gli staccati di battuta appaiono ottenuti da un calco unico ma posti in maniera imprecisa e non perfettamente perpendicolare al pentagramma.

Esempio Pagina 3 Allegro 3 abbiamo il tempo 2/4 stampato senza precisione geometrica

⁶ Esempio di sfasatura metrica costante nel Foglio 1 (Allegro)

⁷ Foglio 2 Allegro, ultima battuta del penultimo rigo abbiamo una misura di 1/4 al posto della metrica di 2/4 in armatura.

Esempio: Pagina 3 Allegro, rigo 3, ultima battuta, abbiamo una semiminima al posto di una minima.

Possiamo considerare gli errori metrici come un tentativo, presumibilmente fatto a posteriori, di inquadrare in battute un'esecuzione trascritta originariamente per sole linee melodiche. È presumibile che la successione delle note, dei cromatismi e degli abbellimenti sia stata impressa sulla lastra prima di eventuali tentativi di divisione metrica. Le battute appaiono non preorganizzate nella stesura iniziale ma aggiunte all'occorrenza. In alcuni casi si riscontra una reale difficoltà di comprensione della metrica nel materiale musicale. L'originale dunque potrebbe essere stato scritto come un appunto prettamente melodico, non necessariamente redatto dal musicista esecutore ma da una mano differente. Una trascrizione estemporanea non troppo organizzata in misure, probabilmente effettuata ascoltando il violino solo, quindi in assenza di precisi riferimenti ritmici dettati dal tamburello o dalla chitarra. Il documento presenta dunque incertezze metriche compatibili con un tentativo di rappresentazione sonora estemporanea senza l'ausilio di registratori e moderne tecniche di trascrizione. Quello che si evince chiaramente è l'ambito squisitamente etnomusicologico dell'esecuzione.

Al di sotto di queste criticità e tentativi di normalizzazione, che in effetti si concentrano spesso e comprensibilmente in ambito metrico, emerge il vero valore della trascrizione: una melodia di interessante dettagliatezza.

Le legature e i segni di staccato descrivono un'esecuzione reale, anche se talvolta eccessivamente rappresentata, ricca di dettagli performativi coerenti che solo un orecchio esperto avrebbe potuto catturare sul *campo*.

Gli aspetti osservati inducono a ritenere che il trascrittore originale avesse fornito un manoscritto caratterizzato, o quasi, da sole linee melodiche in moduli iterativi. L'incisore, forse per esigenze di produzione, avrebbe contribuito ad organizzare questa musica viva inserendola in una gabbia metrica.

In sostanza l'evidenza che rafforza questa ipotesi è il forte contrasto tra l'accuratezza melodica e le difficoltà metriche, solo in parte giustificate da una normale difficoltà di trascrizione etnomusicologica. Il punto di forza di questi errori grossolani risiede nella probabilità molto alta che il materiale melodico non sia stato maneggiato a livello teorico ma semplicemente copiato come una rappresentazione grafica o un dipinto.

Il documento trova invece grande coerenza se letto *scollegando* la melodia dalla sua divisione in battute. Liberata da questa sovrastruttura, la musica riacquista la sua naturale quadratura, svelando melodie di straordinaria coerenza estetica e ricchezza ornamentale. L'applicazione del Fa bemolle potrebbe essere classificata come errore di stampa o una volontà di esprimere particolari sonorità non rappresentabili con i segni grafici dell'epoca. Le altre alterazioni sono da considerarsi in continuità allo stile e al fraseggio complessivo e sono ridondanti in tutte le pagine seguendo una logica melodica congruente. Fattore che abbassa di molto la probabilità di errori di *battitura*, di queste alterazioni, nel quadro complessivo. In alcuni casi sono facilmente riconoscibili, nonostante le sfasature, i moduli melodici di tarantella. In altri casi, come nel *Presto* (Pizzica Pizzica) sono riportati correttamente in metrica. Il cartaceo riconsegna con grande particolarità le alterazioni peculiari, gli abbellimenti, gli andamenti, gli off-beat tipici.

In appendice ho fornito una ricostruzione possibile di questi moduli melodici sottolineando ogni correzione con il simbolo *R* al fine di rendere noto al lettore ogni scelta compiuta nell'edizione critica.

- In definitiva il fattore oggettivo che emerge con chiarezza dall'analisi del testimone, al di là di ogni ipotesi filologica, è la compartecipazione di almeno due contributi differenti che creano una evidente dicotomia nella stesura finale. Il contributo A ha sembra avere chiare competenze musicali, espressive, melodiche e riporta una melodia molto accurata, non edulcorata in senso *colto*, in una presumibile scrittura violinistica o mandolinistica. Lo stesso può aver tuttavia commesso errori legati ad una difficile messa in metrica di alcuni moduli del materiale tematico. Il contributo B opera in totale assenza di conoscenza teorico musicale, suddividendo i gruppi di note in una metrica completamente estranea alla scrittura musicale, con sequenze sfalsate reiterate per intere sezioni, quindi difficilmente correlabili ad erronee interpretazioni dei tempi forti e deboli che tipicamente possono avvenire nella fase di trascrizione di una performance funzionale estemporanea. La tipologia di errore del contributo B appare come una separazione grafica di gruppi di note più che un tentativo di rappresentazione del metro musicale. Le distanze variabili tra le battute lasciano intravedere una mancata organizzazione iniziale della pagina musicale e dunque un'aggiunta postuma di linee di misura, spesso legate anche ad esigenze tecniche di spazio.

Possiamo dunque considerare la trascrizione come un interessante riscontro dal punto di vista squisitamente melodico. Il suo taglio etnomusicologico, correlato e congruente alle descrizioni visive del fenomeno rituale riportate dal Castellan, lo avvalorava come testimone di una musica per la meloterapia del tarantismo salentino di fine settecento. La sua natura musicale descrittiva, specialmente in ambito di abbellimenti, suggerisce l'assenza di elaborazione personale del trascrittore ed una volontà di trasferire una fotografia melodica concreta della cultura musicale specifica. L'utilizzo spiccato di tritoni è congruente con molte musiche rituali del Sud Italia. L'utilizzo delle alterazioni, oltre ad avere una logica melodica ricorrente e coerente, rispecchia particolari influenze culturali.

Analisi musicale

Analizziamo di seguito i frammenti modali e più in generale gli andamenti melodici con un'ottica incentrata sulla loro plausibile funzionalità. Successivamente affronteremo l'analisi comparativa di questo materiale con la teoria modale mediorientale, le testimonianze nei repertori e alcune peculiarità etnomusicologiche. Il primo dato fondamentale è dettato dalla presenza di un codice musicale rituale ricchissimo di sfumature che prevede la Pizzica Pizzica solo come culmine di un lento e graduale aumento dell'andamento. Elemento culturale molto congruente, in ambito di musica spirituale, con tradizioni che vanno dalla cultura indiana (forse mediata secolarmente da popolazioni Romani) a quella Sufi e più in generale Balcanica.

Foglio I

Grave

Questa prima parte è paragonabile ad una vera e propria *introduzione* o *esplorazione lenta*, che nella sua peculiarità funge da *lamento funebre* per raccogliere, grazie all'esposizione mirata a diverse combinazioni di intervalli musicali, l'interesse e la scelta della sonorità adatta da parte della tarantolata. Le melodie sono molto comunicative e suggeriscono effettivamente la funzione di *agganciare* lo stato d'animo del tarantato.

Il brano parte subito con una particolare variabilità del *II grado maggiore/minore* che segue il moto melodico verso il *III grado* e il *I grado* in un contesto compatibile con la *scala minore napoletana*.⁸ La discesa verso il grado fondamentale avviene con un cromatismo del *secondo grado bemolle* sul *primo*. Una serie di intervalli di semitono sono ben distribuiti e coinvolgono, in modo ridondante, i rapporti *II grado bemolle* e *I grado* oltre che *VII grado/I grado*. Al terz'ultimo rigo, nel registro grave, appare una figurazione ritmica con abbellimenti e alterazione specifica, che ci rimanda al mondo ebraico. Questo passaggio introduce ed enfatizza il *Mi bemolle* (*V grado bemolle*) sui tempi forti scaricando la tensione sul *IV grado Re*. In effetti questo è un punto di abbassamento di registro, che sposta l'attrazione modale sul *IV grado Re* per poi riconsegnarlo al *I grado La*. L'esplicitazione del *I grado* avviene passando sempre dal *VII grado maggiore*. Espediente che descrive la *cantilenanza* e la monotonia quasi funebre. Nelle ultime due righe l'attrazione modale di sposta nel registro alto *Sol* e alla sua sensibile *Fa#* (*VI grado maggiore di La*). Raggiunto il picco *Si bemolle* si ripresenta il rapporto *VII - II bemolle - I* sulla vera fondamentale (*La*) ma al registro alto. La melodia scende più rapidamente alla fondamentale di partenza, toccando come sempre il *VII grado maggiore Sol#*, la *VI minore* e il *II bemolle* in un esacordo *minore napoletano*.

Allegro

La sezione melodica descrive una tipica progressione per terze discendenti in un'area tonale di *La minore*, esplicitando anche qui la *VII maggiore* che richiama una scala minore armonica. Questi passaggi ciclici, ben noti negli schemi secenteschi, sono comuni in particolare nel Sud Italia e nelle musiche popolari. Fanno parte delle sonorità rappresentate dalla ricerca del Kircher (1640).⁹ Nella seconda parte della sezione riappaiono le alterazioni legate alla tonica con una rimarcata *strettoia cromatica* tra *VII - I - II bemolle* compatibile sia con la scala minore napoletana che con il mondo balcanico. La sezione si conclude con un passaggio minore. Il semitono *III-II* funge da volano di tensione per la ricaduta distensiva sulla fondamentale.

⁸S. Storace, *Bite of the tarantula cured. A genuine letter from an Italian Gentleman concerning the bite of the tarantula*, «The Gentleman's Magazine», London, September 1753, pp. 433-434.

Gioielli Mauro, *Il Tarantismo campano* a cura di Mauro Gioielli con traduzione in inglese https://www.altaterradilavoro.com/il-tarantismo-campano-a-cura-di-mauro-gioielli-con-traduzione-in-inglese/#_ftn1

⁹Rota Daniela, *I Gesuiti e le tarantole*, Libreria musicale italiana, 2012, pp. 43 -46

Foglio II

Allegro

La prima sezione del secondo foglio apre con un 2/4 su fondamentale *Re*. Per le prime tre righe lo schema ritmico è binario senza accenni a figurazioni puntate della tarantella. I suoni esposti hanno le fattezze di una scala Frigia gregoriana con *VII maggiore* e *V bemolle/naturale* dell'area balcanica compatibile con i frammenti discendenti del makam *Segâh*. Certamente una delle melodie più interessanti perché esprime e conferma questo ethos destabilizzante dettato da una distribuzione delle tensioni all'interno della scala. A giocare un ruolo fondamentale è sempre la strettoia *II bemolle - I - VII maggiore*. Le prime tre righe mostrano una serie di abbellimenti tipici di una melodia che tende alla variazione su tema da un canovaccio di base. Dunque piccoli virtuosismi che conferiscono fluidità all'apparato melodico. Dalla fine del terzo rigo parte una figurazione ritmica di tarantella con variabilità del *II grado minore/maggiore*. Seguono due righe melodiche di *Re minore* naturale con *VII minore*. Non possiamo escludere che non sia una svista del copista in quanto la sonorità cambia repentinamente, in un ethos molto differente, diventando quasi eroica a causa dell'introdotta *VII minore*. Tuttavia la natura della trascrizione lascia pensare ad una serie di moduli melodici distinti e intercambiabili che possono essere utilizzati nella stessa esecuzione per cui potremmo non stupirci del cambiamento di atmosfera.

Allegro

Questa sezione è molto interessante perché rappresenta uno degli elementi di maggiore ambiguità tra tonale e modale. Dal punto di vista modale la prima riga della melodia è impostata su una scala frigia a ritmo di tarantella, ma sfrutta il *III grado maggiore (Re #)* come sensibile di *Mi* che sembra essere il suono principale. La sezione parte con una frigia sul IV grado inferiore di *Mi (Si)* per poi riconnettersi, tramite la sensibile *Re#* alla fondamentale vera con le fattezze di una modalità plagale di area napoletana. Possiamo notare la presenza di un errore teorico, o di un tentativo di rappresentazione microtonale, rappresentato da un *Fa bemolle* al posto del *Fa naturale*. L'introduzione del *Fa naturale* sposta l'interpretazione dal tonale al modale esplicitando il tetracordo frigio (inteso in senso Gregoriano) anche sul tono di *Mi*. Dal terzo rigo il tono di *Mi minore* si trasforma nuovamente in una *scala frigia* con *V grado bemolle*. Il quarto rigo mostra un rapido passaggio melodico in *Mi minore*. Anche qui il *VII grado maggiore* è utilizzato per conferire una instabilità sonora e serve ad ancorare il ritorno alla fondamentale *Mi* che risolve la tensione sia dal punto di vista musicale che espressivo. Dal penultimo rigo troviamo un passaggio melodico di sapore balcanico, anche nella struttura della frase, che pone il V grado bemolle come punto di arrivo acuto della melodia e non come sensibile artificiale di un grado vicino. La sezione si conclude in un passaggio in bicordi che afferma il tonale di *Mi minore* e la sua scala minore armonica. Al fronte di queste contaminazioni musicali la sezione appare ritmicamente impostata su un tempo di tarantella con il suo ritmo tipicamente saltellante.

Allegro

Il primo rigo apre con sonorità di V grado diminuito (*Fa naturale*) su una fondamentale *Si* congruente con le altre composizioni. Dal secondo rigo si esplicita una sfera tonale di *Si minore* grazie al ritorno del *V grado giusto (Fa #)*. Una progressione discendente altera, sull'ultimo rigo del foglio, nuovamente il *V grado*, che diventa bemolle, seguendo il moto melodico e richiamando nuovamente il modo balcanico in un forte sapore modale. La

sezione si conclude nei primi due rigi del terzo foglio con alcuni *schemi melodici antichi* in tonalità di *Si minore* seguiti prontamente dal consueto cambio di sonorità (V grado bemolle).

Foglio III

Allegro

Il movimento di questa sezione rispecchia un ritmo più incalzante e fitto. L'atmosfera è tipicamente popolare *agro pastorale* ed esprime gioia e solarità con l'utilizzo di un *Re maggiore*. La linea melodica lascia immaginare una tipica armonizzazione I - V.

Interessante, nell'ultimo rigo, la varietà della quarta (giusta e aumentata in funzione di sensibile del V grado) che sembra seguire vagamente il moto melodico.

Allegro

La sezione comincia con un passaggio melodico in *Sol minore armonico*. La scrittura meno fitta ma cadenzata sembra suggerire un'introduzione dal sapore drammatico e solenne. Sul finire della frase troviamo una settima minore che risolve sulla fondamentale. Con la dicitura *attacca subito* si avvia un ritmo saltellante di tarantella in Sol minore. A metà del terzo rigo entra in gioco un interessante *VI Maggiore* che crea una variabilità melodica in accoppiata alla ritrovata *VII maggiore* che ricade sulla fondamentale. Tuttavia il *VII e VI grado* rimangono variabili e non rispecchiano propriamente il moto minore melodico conferendo un sapore più *popolaresco e zingaresco* alla sonorità.

Foglio IV

Presto

Il quarto foglio raggiunge l'apice del movimento e della frenesia con elementi propri della tarantella e della *Pizzica Pizzica* segnalata dall'agógica come il Presto.¹⁰ È trascritto in 2/4 con andamento terzinato in tonalità di Re maggiore. Le prime cinque righe mostrano frasi legate al mondo della tarantella. Dal sesto rigo in poi si presentano evidenti movimenti di Pizzica Pizzica per violino, con i tipici ribattuti di arco e gli *off-beat*. In particolar modo possiamo riscontrare dalla metà dell'ottavo rigo alcuni frammenti ritmico-melodici che ricordano i moduli novecenteschi del barbiere violinista *Luigi Stifani*. Una particolarità dell'ultima frase del Presto svela un utilizzo più eurocolto del Re#, come nota di passaggio. Questa viene utilizzata come sensibile di Mi in una melodia che poi ricade sulla tonica principale Re. Un chiaro richiamo alla II bemolle di Re, inerente ai sistemi scalari studiati,

¹⁰ Il nome Pizzica Pizzica trova il suo primo riscontro in una lettera di Pignonati nel 1779

Opuscoli scelti sulle Scienze e sulle Arti, tomo II, Milano 1779, pp. 306-310

Gioielli Mauro, *Tarantole, scorpioni e zampogne -L'uso degli aerofoni a sacco nella iatromusica del tarantismo dal secolo XIV al secolo XVII*, p.9 nota 14

<https://www.maugioielli.net/UTRICULUS/Mauro.Gioielli.Tarantole.scorpioni.e.zampogne.%C2%ABUtrculus%C2%BB.XII.n.46.2008.pp3-10.pdf>

che viene però mitigato e inquadrato in un ambito armonico, come sensibile della quinta dell'accordo di La maggiore in una possibile successione armonica (I - V) tipica della Pizzica Pizzica.

Analisi comparata

Un elemento importantissimo di questo materiale, come abbiamo visto, è la ricorrenza e la combinazione di particolari alterazioni musicali che compongono scale e fraseggi tipici del mondo balcanico e della sfera modale ottomana o antecedente. Questi si possono caratterizzare nella variabilità del 2^a grado *bemolle* e *naturale* - presumibilmente microtonali - nella medesima varietà di 5^a grado *bemolle* e *giusto* tipico delle scale balcaniche ed ebraiche¹¹, fino ai cromatismi dettati dal rapporto tra VII grado, II grado minore e I grado che si riscontrano anche nella cultura Rom di influenza greca.¹² Il modello scalare delle trascrizioni richiama spesso anche l'esacordo della *scala minore napoletana*.

La radice modale orientale e i Balcani

Prendendo in considerazione una primaria influenza ottomana e araba di queste sonorità, possiamo riscontrare la presenza di scale e passaggi – seppur privi dei tipici microtonali in notazione – appartenenti a differenti Makamat, alcuni di questi sono: *Segâh*, *Buselik*, *Niahvend/Nahawand*, *Zirguleli Hicaz*.

In particolare la ricorrenza di intervalli stretti VII / I / II b è riscontrabile, con intonazioni differenti, in alcuni makamat della sfera mistica Sufi come *Segâh*, oltre a Makam dell'area di *Zirguleli Hicaz* che però presenta intervalli successivi differenti. In particolare alcuni frammenti modali discendenti, tipici del Makam *Segâh* sono *schematicamente compatibili* con le trascrizioni, tenendo sempre conto del fatto che sono rappresentati con un adattamento occidentale. La presenza di strumenti armonici temperati nell'orchestrina (chitarra) descritta da Castellan ci lascia immaginare una già avviata standardizzazione occidentale del temperamento. Di seguito la rappresentazione dei suoni dei Makam interessati sotto forma di scale. Questa è una sistematizzazione a scopo puramente comprensivo. Nella visione orientale lo studio vero e proprio si basa soprattutto sulle frasi:

¹¹Questa trascrizione presenta intervalli scalari e frammenti affini, seppur con una nota di conclusione differente, nel mondo ebraico

Lamentazione ebraica Lekhah Dodi - Benedetto Marcello:

<https://www.iemj.org/it/inventaire-des-archives-musicales-juives-italiennes/>

¹² Registrazione N4 (Improvvisazione Zurna e Daouli):

<https://www.romarchive.eu/en/music/balkan/zourna-and-daouli-greece/>

Segâh tricordo

Segâh tricordo

Segâh tricordo

Zirgule'li Hicaz

Il Makam Segâh

Segâh (o *Sikah* nel mondo Arabo) rappresenta per eccellenza l'ethos spirituale mistico tipico della cultura Sufi e fu adottato anticamente anche nelle altre religioni abramitiche in area mediorientale. La famiglia del *Sikha* araba comprende differenti *maqamat* come *Rahat al-Arwa*, *Huzam*, *Sikah*, *Iraq*, *Bastanikar*.¹³

E' un modo molto antico e precede il mondo ottomano. Di probabile radice persiana già dal X - XIII sec. (Al-Farabi, Safi Al Din), è comunemente praticato nella sfera religiosa, per la cantillazione coranica, oltre che nella poesia musicata e nella musica strumentale con strumenti come il Ney, Oud, Rebab. Il makam si poggia su una *nota microtonale* denominata appunto *Segâh (terza posizione)* nel mondo ottomano. La sua instabilità richiama, nel sufismo, la metafora dell'animo umano sempre in bilico tra divino e terreno. E' utilizzato in ambito mistico e spesso legato all'amore e alla gioia per il Divino. La sua sonorità è utile a raggiungere lo stato di contemplazione nella cerimonia del *Sama*, il celebre rituale dei *Dervisci Rotanti Mevlevi*. Questo rituale ai tempi di *Mevlana (Jalal Ud Din Rumi - XIII sec.)* non consisteva solo nella *rotazione/rivoluzione* ma prevedeva probabilmente anche altri movimenti, come per esempio il *Pay Kubi*, ovvero una sorta di martellamento del piede sul suolo o di piccolo salto a due piedi.¹⁴

¹³ Farraj Johnny, Abu Shumays Sami, *Inside arabic music - Arabic Performance and theory in the 20th Century*, Oxford University press, 2008, pp.388 - 392

¹⁴ De Zorzi Giovanni, *Musiche di Turchia - Tradizioni e transiti tra oriente e occidente*, Ricordi, p.145

Il *Makam*, di tipo ascendente, ha come nota principale e conclusiva *Segâh* collegata alla sua *sensibile*. Si sviluppa con movimenti legati alla sua *dominante simbolica* (*Re - Neva*) posta al suono più acuto del tricordo di base e può articolare differenti frasi con alterazioni microtonali e sonorità differenti proprio da questo grado della sua sequenza principale. Il tricordo di base presenta un primo intervallo leggermente più ampio di un semitono eurocolto, esplicitato da un Sib microtonale *crescente* che punta al Do, mentre presenta un tono tra il II e III suono. L'intervallo tra il III e IV suono si può presentare in differenti forme a seconda delle frasi e degli sviluppi tipici del *Makam*. Il terzo suono del tricordo (*Re*) è certamente il più stabile e rappresenta il punto di equilibrio da cui le frasi si snodano in tutta la loro ricchezza e varietà (sequenze *Rast*, *Hicaz* per esempio). Prima della discesa alla nota principale *Segâh* – il frammento che più ci interessa – può ulteriormente salire di registro, per esempio sul grado *Evç* (*Fa#*) e all'ottava. La pratica di questo *Makam* si è sviluppata nel tempo ed ha aggiunto un ulteriore punto di equilibrio al basso dettato dal VI grado sottostante che inizialmente non era utilizzato.

- Di particolare interesse per la nostra analisi sono quei movimenti tipicamente conclusivi¹⁵ che toccano, in un'ottica di adattamento puramente occidentale, un quinto grado vicino al diminuito (*Acem* - *Fa* naturale) per poi scendere al suono principale *Segâh* esplicitando la già citata *strettoia* intervallare *II bemolle/ I / VII*.¹⁶ Questa discesa finale nei repertori può avere differenti lunghezze, essere diretta o più frammentata da piccole sospensioni.

Aggiustamento tonale e assorbimento di *Segâh*

La pratica di queste melodie *Segâh* in area eurocolta avrebbe facilmente determinato un *aggiustamento* delle intonazioni lasciando solo labili tracce degli effetti microtonali.

La questione della diffusione nei balcani di *Segâh* è oggetto di studio da parte dei musicologi e sta dimostrando l'effettivo assorbimento, mimetizzazione e adattamento delle sue sonorità

¹⁵ *Ussak* o *Buselik* su *Neva* che ricade su *Segâh*, ovvero una sequenza con intervallo di terza minore (*Fa naturale* su *Re*) che ritornano al suono principale (*Si bemolle* microtonale *Segâh*).

¹⁶ Vedere esempi nella sitografia del presente articolo

nei repertori locali.¹⁷ Le sonorità del Makam *Segâh* – in una logica occidentale e di reinterpretazione balcanica – possono essere state trasformate in scale frigie gregoriane o in scale maggiori che partono dal VI grado sottostante alla sequenza scalare del makam. In entrambi i casi il tentativo è quello di rendere stabile una sonorità che originariamente non lo era, appiattendolo il concetto modale di *nota principale fissa* con quello di *tonica*. Dunque Secondo *Pennanen* molte melodie frigie e maggiori dalla Jugoslavia alla Macedonia potrebbero in realtà essere riconducibili a questa sonorità.

Vediamo una schematizzazione esplicitiva dei suoni inerenti al makam *Segâh* e al suo possibile adattamento occidentale a cui affianchiamo anche la scala minore napoletana:

Segâh tricordo

Segâh tricordo

Segâh tricordo

Adattamento del tricordo Segâh nella tetracordo Frigio

Scala minore napoletana

Di seguito il frammento modale *esotico* più ricorrente nelle trascrizioni di Castellan (B) confrontato con un movimento discendente usuale in *Segâh* (A) in una forma musicale denominata *Longa*, una tipica musica per danza balcanica entrata a far parte dei repertori dell'impero ottomano:

¹⁷ Risto Pekka Pennanen, *Lost in scales: Balkan folk music research and the ottoman legacy*, Muzikologija, 2008, p. 136 - 141
https://www.researchgate.net/publication/47368863_Lost_in_scales_Balkan_folk_music_research_and_the_ottoman_legacy

Segah Longa Aidyn Oran (XX sec.)

Foglio 2 Allegro 1 Castellan rigo1

Continuando la comparazione con altri makamat non si riscontrano invece esempi di successioni frigie (Makam Kurdi) in presenza di VII maggiore sottostante. Un'eccezione è caratterizzata da alcuni movimenti del più moderno Makam *Sultani Yegah*¹⁸ che può prevedere una sensibile sottostante al tetracordo frigio. Generalmente invece il settimo grado che anticipa il tetracordo Frigio è posto ad un tono di distanza. Possiamo dunque considerare questi frammenti modali di *Segâh* come i più congruenti alle melodie analizzate.

Tetracordo Frigio (Kurdi)

(Sol) La Sib Do Re

VII I II III IV

Stesso concetto esplicitato per il makam Kurdi è applicabile ad altri modi che presentano oscillazioni di II grado come *Uşşak* o *Bayati*.

La multiculturalità pugliese balcanica

Ritornando alla nostra trascrizione possiamo notare come elementi comuni vengono sapientemente miscelati, talvolta *balcanizzati*, con l'inserimento di note estranee ma presumibilmente funzionali al rito. Le logiche melodiche appaiono talvolta coerenti ed altre volte decontestualizzate rispetto alla radice che abbiamo analizzato, ovvero modellate in loco per abbracciare uno stile nuovo, che crea una *sonorità terza*. Questi elementi ci fanno pensare alla possibilità che musicisti di differenti culture abbiano interagito, per molto tempo, selezionando i moduli più consolidati per curare i tarantati.

Questa musica poteva essere suonata al violino e al tamburello. Nella documentazione appare la presenza di un'orchestrina più elaborata con tamburello, chitarra, basso e violino. In effetti i differenti contributi culturali esposti, ci mostrano una possibile *impronta culturale* dei musicisti che spesso erano impegnati in queste lunghe e faticose attività. L'utilizzo di musicisti ingaggiati, tra le culture nomadi come i Rom, per ambiti di festa o celebrazioni

¹⁸ Velveleleri Kudum (Isamail Hakki Ozkan), *Turk musikisi Nazariyati ve usulleri*, Otuken, 2006 p.240 - 242

particolari, era per esempio molto diffuso nell'Impero Ottomano con riscontri moderni anche in Puglia. Il proverbiale virtuosismo, la ricchezza sonora e la resistenza dei musicisti dell'Est avrebbe potuto contribuire, almeno musicalmente, allo sviluppo di queste pratiche iatromusicali.

Tra modale e il tonale

L'analisi musicale delle melodie rivela, in certi casi, un'ambiguità tra la sfera modale e tonale. Si tratta di un'analisi puramente melodica che non può ovviamente tenere conto della possibile armonizzazione a cui questi materiali venivano sottoposti.

Da una prima sistematizzazione si evincono moduli caratterizzati da scale frigie gregoriane in presenza di VII maggiore, V grado bemolle (compatibile con le molteplici varianti della scala ebraica *Magen Avot*)¹⁹. I cromatismi tra sensibile, fondamentale e II grado bemolle possono trovare riscontro anche nella sfera Rom greca nelle esecuzioni con zurna e daouli. Strumenti simili si riscontrano nel vasto organico del tarantismo già ai tempi del Kircher (1640). Dal punto di vista occidentale troviamo l'utilizzo di scale minori – spesso minori armoniche – e scale maggiori in una sfera legata all'orizzonte colto e popolare napoletano.

Alcune note sulle alterazioni *particolari* della tarantella colta e il loro utilizzo

Ripercorrendo brevemente e in modo non esaustivo, la tarantella colta e più in generale queste sonorità, possiamo dire che l'utilizzo del passaggio *II bemolle / I / VII* non è attestato nel Kircher (1640) che presenta moduli piuttosto artefatti descrivendone uno (Tono Hypodorio) come la vera Tarantella.²⁰ Sono moduli che rispondono tendenzialmente alla sfera napoletana barocca e antecedente. In ambito artistico possiamo citare invece *Foriano Pico, Nuova scelta di sonate per la chitarra spagnola*, che sarebbe datata 1608 ma secondo Mauro Gioielli sarebbe da ricondurre a qualche decennio più avanti.²¹ Oltre a *Gaspar Sanz (Tarantela - Instruccion de musica sobre la guitarra española)*, *Lucas Ruyz De Ribayas*. Dobbiamo sicuramente citare anche l'antica tradizione della Villanella (XVI - XVII secolo) che nella sua dolcezza nascondeva spesso passaggi melodici di IV# su V con artisti come Adrian Willaert, Orlando di Lasso, Giovanni Primavera Leonardo, Giandomenico Da Nola, Donato Baldassarre. Nel '700 le sonorità si fanno più esplicite, in composizioni ritmicamente compatibili alla tarantella, e presentano alterazioni di V grado in molti esempi tra cui quelli legati alle composizioni di Scarlatti. Possiamo inoltre citare Cristoforo Caresana (Tarantella a 5 voci), Leonardo Vinci (Li ziti 'ngalera). Nell'800 la Tarantella diventerà un genere famoso

¹⁹ Yonatan Malin, Daniel Shanahan, *Modes in Klezmer Music: A Corpus Study Based on Beregovski's Jewish Instrumental Folk Music*, a journal of the society for the music theory

²⁰ Rota Daniela, *I Gesuiti e le tarantole*, Libreria musicale italiana, 2012, pp. 43 -46

²¹ Opuscoli scelti sulle Scienze e sulle Arti, tomo II, Milano 1779, pp. 306-310

Gioielli Mauro, *Tarantole, scorpioni e zampogne -L'uso degli aerofoni a sacco nella iatromusica del tarantismo dal secolo XIV al secolo XVII*, p.7 nota 9

<https://www.maurogioielli.net/UTRICULUS/Mauro.Gioielli.Tarantole.scorpioni.e.zampogne.%C2%ABUtrculus%C2%BB.XII.n.46.2008.pp3-10.pdf>

Nella stessa nota l'autore aggiunge:

“Su quando la danza chiamata tarantella sia citata la prima volta in una fonte scritta, potrebbero essere utili le fotocopie in mio possesso d'un libretto in lingua tedesca (che parrebbe datato 1595), intitolato Derer Schlaraffen Lied, in cui si leggono i seguenti versi d'una canzone: In Italiens Campanella,/ Tanzt man freudig Tarantella,/ Schlägt auch mit der Hand – la main,/ Feste auf das Tambourin!/ Darum tanzen auch Schlaraffen,/ Wir Schlaraffen tanzen so”.

in tutta Europa con importanti compositori come Rossini, Chopin, Paganini²², Liszt, Wieniawski e altri autori come Giuseppe Martucci solo per citarne alcuni. La Tarantella ottocentesca si tramuta in un genere virtuoso ricco di cromatismi e passaggi composti e sensibili artificiali.

- Più in generale possiamo asserire che molte delle alterazioni a cui abbiamo fatto riferimento nello studio, furono ovviamente praticate anche nella musica eurocolta. Questo aspetto non deve però confonderci nell'analisi approfondita del materiale tematico al centro dell'articolo. L'utilizzo, specialmente nei passaggi dal V grado bemolle studiati, differisce molto dalla funzione mediata che queste alterazioni hanno rappresentato nella musica colta occidentale. La mediazione colta dei passaggi melodici al V grado bemolle – sarebbe meglio dire IV# verso il V – così come per il II bemolle, ha infatti quasi sempre una logica di tipo tonale che punta a creare urti armonici e *sensibili artificiali* che ricadono sulla dominante, sulla tonica, talvolta sulla terza. In questo senso possiamo riferirci anche all'adattamento armonico della *sesta napoletana*, strettamente legato alla sua scala, molto in voga dal '700.
- Quello che si evince dall'analisi, circa l'utilizzo dell'alterazione nelle trascrizioni, è che nel nostro caso siamo di fronte ad un ambito modale peculiare. In questo contesto infatti l'utilizzo dell'alterazione del V grado rappresenta il culmine scalare di una melodia caratteristica e non una sensibile artificiale. In altre parole parliamo di un'alterazione funzionale a garantire una precisa sonorità *esotica* slegata da adattamenti euro colti se non forse solo per gli aggiustamenti legati al temperamento. Dal punto di vista occidentale potremmo definire questa successione come un pentacordo *Locrio* ulteriormente inasprito da una settima maggiore sottostante. Una sonorità assolutamente moderna che prenderà pienamente piede solo nel '900 sfociando poi nelle applicazioni jazzistiche. Una rappresentazione scalare di questo tipo fu certamente evitata in ambito ecclesiale per via del tritono²³ e per l'asprezza degli intervalli. Anche dal punto di vista artistico sonorità di questo tipo prenderanno piede, come già esposto, solo più avanti. In altre parole queste sonorità sono funzionali ed efficaci al rito e rappresentano una evidente matrice mediterranea.

In questo senso possiamo interpretare i porti di Brindisi e Otranto – porte d'Oriente e snodo per i Balcani oltre alla presenza storica di svariate comunità dell'Est – come un elemento importante per il probabile rafforzamento di una peculiare transculturalità musicale locale, più che per un'adozione *tout court* di modelli melodici meridionali. Gli schemi musicali meridionali sono in ogni caso confluiti nel materiale e sono parte integrante di questa multiculturalità su più binari. La storia del medioevo pugliese, già prima del XIII secolo Federiciano, ha mescolato differenti culture mediterranee con quelle autoctone. Un'eredità, rafforzata dai successivi transiti marittimi in epoche ottomane, che traghettava persone, musiche, sonorità e le stesse pratiche Sufi. L'analisi dei collegamenti tra il rituale del

²² Un caso di particolare si ritrova nella tarantella in La minore di Paganini che a battuta 189 e 304 presenta un passaggio con V bemolle molto simile alle melodie studiate ma in assenza di II grado bemolle: https://www.youtube.com/watch?v=O1YUdoekBEg&list=RD01YUdoekBEg&start_radio=1

²³ Claudio Merico. (2025). *IL TRITONO E LE MUSICHE DI TRADIZIONE: UNA CARATTERIZZAZIONE TEORICA SUL CENTRO SUD ITALIA*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18193587>

tarantismo e i rituali *Sama* e *Dhikr* sono ormai da tempo oggetto di interesse di differenti ricercatori e studiosi.

La cultura Rom in Puglia

Un elemento interessante per la nostra analisi è certamente legato alla cultura Romani in Puglia. Una comunità molto numerosa, che affonda le sue origini dal XV secolo,²⁴ che nell'integrarsi ha mantenuto e condiviso, oltre ad un bagaglio musicale, una serie di manifestazioni spirituali (Dea Kali) e magiche (scaramanzia, malocchio, cartomanzia, tradizione del serpente domestico) che vede interessanti punti di incontro con elementi di tradizione già presenti nel profondo Sud Italia.

La storia delle differenti migrazioni dei Rom pugliesi e meridionali, provenienti dal *piccolo Egitto (Peloponneso)* ebbe inizio dal 1423, quando grazie alla loro conversione al Cristianesimo ottennero il salvacondotto del Papa Martino V. Una volta arrivati in Italia si impegnarono storicamente nelle attività di lavorazione dei metalli, nella compravendita dei cavalli, tessitura e nelle attività musicali, per feste e riti, spesso legati al mondo mariano. Originari del Rajasthan intrapresero, tra mille difficoltà, un lungo viaggio che dall'XI secolo li portò in Europa seguendo diverse rotte via terra. Le rotte nordiche dei *gitani* (egiziani del piccolo Egitto) si snodano, generando differenti etnie Romani anche dal nord Europa verso la Francia e l'Italia Settentrionale come nel caso dei Sinti. Medesima esperienza per i Rom Spagnoli, che molto hanno dato a importanti fenomeni musicali come il Flamenco. Le principali vie di comunicazione dei gitani arrivati dalla Puglia si snodarono con maggiore ricorrenza verso i tratturi e le vie di collegamento della transumanza coinvolgendo l'asse Adriatico fino all'Abruzzo. Interessata da queste rotte era anche la Lucania con importanti presenze migratorie tra Matera e Potenza.

La loro devozione mariana nasce da un importante sincretismo, che ha radici indiane, come nel caso della Dea Kali, una *Madonna Nera* dal potente potere apotropaico. Importantissimo il legame e il sincretismo con S.Sara in Francia, dove nel rituale la Madonna viene immersa nel mare. Moltissime sono le relazioni tra il tarantismo e la cultura Rom, di matrice hindustana, a partire dallo spiccato utilizzo della iatromusica legato alla possessione (Kali/Durga), la venerazione e la confidenza con il serpente come elemento di rinnovamento (Kundalini), la musica rituale di andamento crescente e la trance. Lo stesso ritmo ternario e ciclico è un elemento rituale, come sacro è il numero *tre*²⁵ ben noto nel mondo indiano.

Questi popoli, nel loro lungo viaggio, hanno arricchito il loro bagaglio culturale adattandosi a qualsiasi cultura con cui vennero in contatto, mantenendo tracce e capacità legate alle loro origini. Una volta arrivati in Puglia hanno portato le loro tradizioni, esperienze rituali e codici musicali, con l'intento di ambientarsi al contesto che li ospitava. In Grecia, e più genericamente nei Balcani, hanno assorbito i peculiari ritmi musicali *zoppi (Aksak)*, e differenti modalità musicali, oltre all'uso del violino e di altri strumenti.

²⁴ La cultura Romani affonda le sue radici nei popoli nomadi legati alle migrazioni del IX/XI secolo dal Punjab (Nord India).

²⁵ Trimurti ovvero la triade Sacra delle Divinità Brahma, Visnù e Shiva. Una relazione musicale molto simile alla cristiana Santa Trinità che si rispecchia nei ritmi ternari francesi del medioevo.

La cacciata dal Regno di Napoli (XVI), che vietò il nomadismo, creò da un lato una marginalizzazione dei gitani, ma agevolò certamente una maggiore integrazione e stanzialità, di questa etnia, di cui ancora troviamo una traccia in alcuni cognomi molto diffusi in tutto Sud Italia.

Dal confronto con l'amico *Damiano Nicoletta* di Martina Franca (TA), ricercatore e appassionato di tradizioni, ho potuto trarre importanti e peculiari informazioni locali circa la presenza nel territorio brindisino di storiche famiglie di musicisti di origine Rom, integrate da secoli, che notoriamente hanno svolto la professione di musicisti nelle ritualità legate alle feste e al Tarantismo. Nel suo interessante lavoro intitolato *Parlaci di Puglia*,²⁶ Damiano indaga il mondo *gitano brindisino* citando alcuni musicisti, tra cui si ricordano a Cisternino la famiglia soprannominata *Talégre* (sempre allegri) oggi rappresentata dal Maestro fisarmonicista e organettista Vito Zizzi, il quale racconta in un altro volume, sempre ad opera di Damiano²⁷, i suoi ricordi di infanzia circa le sessioni di cura musicale per il tarantismo operate da suo padre. Inoltre non lontano da Ostuni, cita il fisarmonicista Cosimo detto *Mimi* del gruppo *Taranta Gypsy* e la sua discendenza, almeno dal nonno, di musicisti gitani impegnati in diverse attività musicali sul territorio. Infine fa riferimento alle comunità di S.Giorgio Jonico (Taranto) e al Maestro Edoardo Garibaldi mandolinista di famiglia Rom, che spesso fu impegnato nelle attività di cura musicale del tarantismo. L'esperienza di Edoardo, e il racconto delle sue pizziche tarantate (*Pixetarante*). Scendendo in Salento abbiamo ulteriori conferme di artisti di discendenza gitana legata alla musica o a ritualità, come nel caso del musicista Claudio Cavallo e delle famiglie di schermitori, legati a Torre Paduli (S.Rocco), Rinaldi e Bevilacqua.

²⁶ Nicoletta Damiano, *Parlaci di Puglia*, Nabis, 2022

²⁷ Nicoletta Damiano, *Addo' te pizzico' la tarantella - Il tarantismo in terra d'Otranto*, Nabis, 2025

Conclusioni

Dall'analisi si evincono alcuni importanti aspetti:

- Gli aspetti melodici del documento sono molto dettagliati e presentano caratteri estetici congruenti con differenti sfere culturali *autoctone* e non. Non possono dunque essere frutto di una fantasia grafica o di una rappresentazione fittizia.
- Alcune melodie sono tipicamente legate alla cultura antica popolare e colta del sud Italia e non presentano particolari aspetti di multiculturalità.
- Altre frasi sono presumibilmente di matrice balcanica sia dal punto di vista modale che melodico.
- Infine le melodie più interessanti sembrano rivelare un'incredibile transculturalità, che le allontana dalle rispettive provenienze, per abbracciare la logica di una spiccata funzionalità che antepone l'ethos necessario alla discendenza.
- Il documento rappresenta una forma codificata, tramandata probabilmente già dal '600, di una pratica iatromusicale consolidata e riportata senza quella mediazione *colta* che spesso ha caratterizzato la pubblicazione di questi repertori. Le descrizioni, insieme alla trascrizione, lasciano comprendere come il rito musicale brindisino trovasse forti analogie con la sfera mistica mediorientale e indoeuropea, mediata dunque dalla cultura nomade e dalle evidenze multiethniche che hanno caratterizzato il territorio pugliese.
- Non si esclude dunque, anzi è molto plausibile pensare, che oltre agli aspetti musicali si possa intravedere un contributo transculturale nel rito stesso del tarantismo, sorto peculiarmente in Puglia, e nella sua storica diffusione extraterritoriale.

In definitiva, lo studio delle musiche riportate da Castellan nel 1797 permette di riconsiderare il tarantismo settecentesco non come un fenomeno folklorico isolato, ma come un sofisticato crocevia di saperi musicali transculturali. La stratificazione rilevata — che spazia dalla modalità ottomana e araba dei *Makamat* in chiave balcanica, fino alle strutture tonali della musica colta e popolare del Sud Italia — sottolinea l'esistenza di una *scienza musicale del rito* profondamente pragmatica. In questo contesto, la purezza stilistica cedeva il passo all'efficacia del rito: i musicisti, come sappiamo, fungono da veri e propri *farmacisti del suono*, manipolando microtonalità e progressioni agogiche per indurre la catarsi terapeutica. La transculturalità qui documentata non è dunque un accessorio estetico, ma la sostanza stessa della cura, capace di generare una sonorità che ribadisce l'antica comprensione della musica come linguaggio universale dell'animo umano.

Bibliografia

Yonatan Malin, Daniel Shanahan, *Modes in Klezmer Music: A Corpus Study Based on Beregovski's Jewish Instrumental Folk Music*, a journal of the society for the music theory

Rota Daniela, *I Gesuiti e le tarantole*, Libreria musicale italiana, 2012

Gioielli Mauro, *Tarantole, scorpioni e zampogne -L'uso degli aerofoni a sacco nella iatromusica del tarantismo dal secolo XIV al secolo XVII*,

De Zorzi Giovanni, *Musiche di Turchia - Tradizioni e transiti tra oriente e occidente*, Ricordi,

De Zorzi Giovanni, *Maqam - Percorsi tra le musiche d'arte in area mediorientale e centroasiatica*, Squilibri, 2019

Farraj Johnny, Abu Shumays Sami, *Inside arabic music - Arabic Performance and theory in the 20th Century*, Oxford University press, 2008

Righini Pietro, *La musica araba nell'ambiente e nella storia e le basi tecniche*, Collana studi musicali, Zanibon Casa Ricordi Milano, 1983

Velveleleri Kudum (Isamail Hakki Ozkan), *Turk musikisi Nazariyati ve usulleri*, Otuken, 2006

Risto Pekka Pennanen, *Lost in scales: Balkan folk music research and the ottoman legacy*, Muzikologija, 2008,

Pigonati, *Opuscoli scelti sulle Scienze e sulle Arti*, tomo II, Milano 1779,

S. Storace, *Bite of the tarantula cured. A genuine letter from an Italian Gentleman concerning the bite of the tarantula*, «The Gentleman's Magazine», London, September 1753

Nicolella Damiano, *Addo' te pizzico' la tarantella - Il tarantismo in terra d'Otranto*, Nabis, 2025

Nicolella Damiano, *Parlaci di Puglia*, Nabis, 2022

Attanasi Francesco Marco, *La musica nel Tarantismo - Le fonti storiche*, Edizioni ETS

Sitografia

Castellan Antoine Lauren, *Lettres sur l'Italie - Sur la Morée l'Hellespont et Constantinople*, Tome III

Mele Gianfranco, *Tarantismo e musica per le tarantate in un testo del 1819 - Le osservazioni di Laurent Castellan sul Tarantismo e Les aires de la tarentule (1797)*, Fondazione terra d'Otranto, 2019

https://www.fondazioneterradotranto.it/2019/03/06/97547/#_ftn11

Registrazione Audio delle trascrizioni (Claudio Merico)

<https://youtu.be/24Tobs8K2z0?si=I9VvLkMh9xnFg-o2>

Merico Claudio. (2025). *IL TRITONO E LE MUSICHE DI TRADIZIONE: UNA CARATTERIZZAZIONE TEORICA SUL CENTRO SUD ITALIA*. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18193587>

Gioielli Mauro, *Tarantole, scorpioni e zampogne - L'uso degli aerofoni a sacco nella iatromusica del tarantismo dal secolo XIV al secolo XVII*,

<https://www.maurogioielli.net/UTRICULUS/Mauro.Gioielli,Tarantole.scorpioni.e.zampogne,%C2%ABUtrculus%C2%BB.XII.n.46.2008.pp3-10.pdf>

Risto Pekka Pennanen, *Lost in scales: Balkan folk music research and the ottoman legacy*, Muzikologija, 2008,

https://www.researchgate.net/publication/47368863_Lost_in_scales_Balkan_folk_music_research_and_the_ottoman_legacy

Lamentazione ebraica Lekhah Dodi - Benedetto Marcello:

<https://www.iemj.org/it/inventaire-des-archives-musicales-juives-italiennes/>

Musica Rom greca. Registrazione N4 (Improvvisazione Zurna e Daouli):

<https://www.romarchive.eu/en/music/balkan/zourna-and-daouli-greece/>

RaiPlay: Natale tradizione straordinaria:

https://www.raipaly.it/video/2025/12/Natale-tradizione-straordinaria---Folclore-pugliese-Alberobello-Natale-del-24121959-15b6b849-5935-470e-9153-f70e2698723d.html?wt_mc=2.www.cpy.raipaly_vid_Nataletradizionestraordinaria.

Gioielli Mauro, *Il Tarantismo campano a cura di Mauro Gioielli con traduzione in inglese*

https://www.altaterradilavoro.com/il-tarantismo-campano-a-cura-di-mauro-gioielli-con-traduzione-in-inglese/#_ftn1

Segah esempio1

https://www.neyzen.com/nota_arsivi/01_ilahiler/082_segah/alem_icre_ney.pdf

Segah esempio 2

https://www.neyzen.com/nota_arsivi/01_ilahiler/082_segah/askin_oku.pdf

Segah esempio 3

https://www.neyzen.com/nota_arsivi/01_ilahiler/082_segah/ben_bu_aska_ney.pdf

Segah esempio 4

https://www.neyzen.com/nota_arsivi/01_ilahiler/082_segah/derdimindermani.pdf

AIRS DE LA TARENTULE

Ricostruzione delle musiche per il tarantismo di Castellan

Anonimo Brindisi 1797
Rev. Claudio Merico

I Lento

10

19

27

35

43

A B C D E

2

II Allegro (correzione metrica)

A %

9 **B**

18 **C** Sempre dal %

III Allegro

Musical score for III Allegro, measures 1-34. The score is in 2/4 time and B-flat major. It consists of six systems of music, each starting with a lettered section marker (A-F) in a box. Measure numbers 8, 17, 25, and 34 are indicated at the beginning of their respective systems. The notation includes various rhythmic values, slurs, and dynamic markings. The piece concludes with the instruction "Sempre da capo".

8

17

25

34

Ten. *Ten.*

Sempre da capo

IV Allegro

Musical score for IV Allegro, measures 1-18. The score is in 2/4 time and D major. It consists of three systems of music, each starting with a lettered section marker (A-C) in a box. Measure numbers 9 and 18 are indicated at the beginning of their respective systems. The notation includes various rhythmic values, slurs, and dynamic markings.

9

18

2

26 **D** **E**

35 **F**

44 **G**
Ten.

53 *Ten.* Sempre da capo

V Allegro (correzione metrica)

A

8 **B**

17 **C**

D (R) 3

8 (R) **E** 3

17 **F** Sempre da capo

VI Allegro (correzione metrica)

A

9

B

C

D (R)

10

18

G

27

34

2

VII Andante (R)

35 **A**

Musical notation for measure 35, starting with a boxed 'A' and a repeat sign. The notation is in 2/4 time, key of B-flat major, and features a melodic line with eighth and quarter notes.

44 Attacca subito **1.** $\%$

Musical notation for measure 44, including the instruction 'Attacca subito' and a first ending bracket. The notation continues the melodic line from the previous measure.

VIII Allegro

$\%$ **A** **2.**

Musical notation for the start of section VIII, including a second ending bracket and a boxed 'A'. The notation is in 2/4 time, key of B-flat major, and features a rhythmic pattern of eighth notes.

9 **B** (R) **C**

Musical notation for measure 9, including boxed letters 'B' and 'C' and a repeat sign '(R)'. The notation features a simple melodic line.

19 **D** (R)

Musical notation for measure 19, including a boxed letter 'D' and a repeat sign '(R)'. The notation continues the melodic line.

28 (R) (R) (R) **E**

Musical notation for measure 28, including repeat signs '(R)' and a boxed letter 'E'. The notation features a melodic line with some chromaticism.

37 Sempre dal $\%$

Musical notation for measure 37, including the instruction 'Sempre dal' and a section symbol. The notation features a melodic line with a repeat sign.

IX Presto

The musical score for "IX Presto" is written in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a 2/4 time signature. It consists of six sections labeled A through F, each containing specific rhythmic patterns and triplet markings.

- Section A:** Measures 1-7. Features a sequence of eighth notes and quarter notes, with triplet markings under the eighth notes.
- Section B:** Measures 8-15. Continues the eighth-note and quarter-note patterns with triplet markings.
- Section C:** Measures 16-22. Similar to the previous sections, featuring eighth-note and quarter-note runs with triplet markings.
- Section D:** Measures 23-29. Continues the eighth-note and quarter-note patterns with triplet markings.
- Section E:** Measures 30-36. Features a more complex rhythmic pattern with sixteenth-note runs and triplet markings.
- Section F:** Measures 37-42. Features a dense sixteenth-note pattern with triplet markings.

Measures 43-49 and 50-57 are also present in the score, continuing the eighth-note and quarter-note patterns with triplet markings.

2

